

TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLAR BILAN MUNOSABATLAR HOLATINI BAHOLASH

Mamajanova Tuygunov Axmadjanovna

PhD, Termiz davlat universiteti kafedra mudiri, Termiz sh., O'zbekiston

Abdullaev Sanjar Karimovich

Termiz davlat universiteti magistranti, Termiz sh., O'zbekiston

Xalqaro tajribadan ma'lumki, banklarning bozorda barqaror pozitsiyani egallab turishi, avvalo ularning bu boradagi raqobatlashuv qobiliyatiga, tanlagan strategiyasiga shuningdek, mijozlar bilan munosabatlariga bog'liqdir. Global COVID19 pandemiyasi sharoitida bank xizmatlaridan foydalanishning onlayn shakllarini iste'molchilar tomonidan tezkor o'zlashtirilishi, banklarda mijozlar bilan ishlash jarayonlarida samarali innovatsion yechimlarni joriy etish vazifasini qo'ydi. 2020 yilning qariyb 6 oyi davomida chakana bank mijozlarining qariyb 85 fozi onlayn bank xizmatlaridan foydalanishi, iste'molchilarda moslashuvchanlikni ta'minladi va bank xizmatlari bozoridagi raqobatni yanada keskinlashtirish natijasida tijorat banklari raqobatbardoshligini mijozga yo'naltirilgan marketing strategiyalari asosida oshirishni taqazo etadi.

Jahon amaliyotida bank xizmatlari sohasida iste'molchilar bilan munosabatlarni boshqarish va mijozlar bilan ishlash borasida yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarb muammoga aylangan. Jahon moliya bozoriga kirib kelayotgan yangi startaplar va nobank institutlarning ko'payib borishi a'naviy bank xizmatlarini taqdim etuvchilar uchun yangi mijozlarni jalb qilish va mavjud mijozlarni saqlab qolishga qaratilgan marketing strategiyalarini ishlab chiqishni yanada dolzarblashtirib bormoqda.

O'zbekistonda zamonaviy bank xizmatlarini rivojlantirish asosida tijorat banklari raqobatbardoshligini oshirish va zamonaviy bank xizmat turlarini joriy etish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilgan. O'zbekiston bank tizimini isloh qilishda banklarning barqarorligi va likvidliligi o'sish sur'atlarini ta'minlashning asosiy sharti sifatida raqobatli bozor sharoitida mijozga yo'naltirilgan marketing strategiyalarini ishlab chiqish lozim. Ushbu holatlar tijorat banklarida mijozlar bilan munosabatlar holati baholash usullarini ishlab chiqishni dolzarblashtiradi.

Tijorat banklarining mijozlar bilan ishlash jarayoni quyidagi to'rtta muhim vazifaga yo'naltiriladi: mijozni jalb etish, uni ushlab turish, rivojlantirish (o'stirish) va foyda keltirmaydigan mijozlardan voz kechish. Bunda, mijozlar bilan ishlash tizimida uni jalb etish birinchi o'rinda turadi. Buning uchun esa banklar raqobatbardosh bo'lishi va innovatsion marketing kontseptsiyasidan samarali foydalanishlari zarar. Taniqli olim Piter Druker ta'kidlashicha⁶⁶, yangi mijozlarni jalb etish shuning uchun zarurki, u bilan bog'liq faoliyatni rivojlantirish va shu asnoda bank faoliyatini yaxshilash zaruriyatidan kelib chiqadi. Binobarin, banklarni jalb qilinadigan mablag' hajmi bilan birgalikda yangi mijozga bank xizmati va mahsulotini sotishdan keladigan naf ham qiziqtiradi.

⁶⁶ Питер Друкер. «Эффективный руководитель». Пер. с англ. О. Чернявской. –М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 240 стр.

Jahonning rivojlangan mamlakatlari bank tizimida mijozlar bilan o'zaro munosabatlarini boshqarish (CRM - customer relationship management) amaliyoti keng qo'llanildi. Bank xizmatlari doimiy rivojlanib boruvchi va yangi hizmat turlariga iste'molchilarning ehtiyojlari doimiy ortib boruvchi sohadir. Olimlar tahliliga ko'ra Sears, Roebuck Co., Burger King Corp. va boshqa AQShning mashhur deb tanilgan kompaniyalari marketologlari o'zlarining faoliyati natijalariga ko'ra kompaniyalarining o'sib borayotgan talablariga asosan ular iste'molchilar bilan qayta aloqa usullari yordamida o'z mijozlari to'g'risida aniq va muhim ma'lumotlarga erishish lozimligi to'g'risidagi xulosaga kelganlar. Ular mijoz to'g'risida barcha ma'lumotlarning to'la - to'kis bilgan holda, kompaniya unga o'z xizmatlarini taklif qilganda mijoz undan voz kecha olmaydi va albatta qabul qiladi degan metodologiya asosida faoliyat yuritadilar.

AQShlik mashhur H.J.Heinz Co. kompaniyasining ijrochi direktori Keysi Keller quyidagilarni «Agarda siz haftada hech bo'lmasa bir kun o'zingizning iste'molchilaringiz bilan muloqot qilish natijasida ular kim va nima bilan shug'ullanishini tushunib yetmasangiz, u holda siz o'z ishingizni bajarmagan hisoblanasiz»⁶⁷ - deb alohida ta'kidlaydi.

CRM (Customer Relationship Management) o'z mohiyatiga asosan dasturiy mahsulot yoki texnologiya ham emas balki, «mijozga yo'naltirilganlik» va biznesni doimiy rivojlantirish bo'yicha maqsadli strategiyani shakllantirishga asoslangan tamoyildir. Ushbu biznes strategiya har qanday mijozlar faoliyatining barcha jarayonlarida oldi – sotdini amalga oshirish to'g'risida ma'lumotlarni yig'ish va tahlil etish bo'yicha ilg'or boshqaruv hamda informatsion texnologiyalardan foydalanadi.

CRM tizimi texnik jihatdan tijorat bankining mijozlari to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni yig'ish, ularni qayta ishlash, tahlil etish va ma'lumotlarni operativ ravishda doimo yangilab turilishini ta'minlovchi maxsus vosita va dasturiy ta'minotidan iborat. Bundan tashqari texnik jihatdan mijozlarning moliyaviy xo'jalik faoliyati, marketing, sotuv, xizmat ko'rsatish sohasidagi biznes-jarayonini to'liq avtomatlashtirishga imkoniyat yaratadi.

Buyuk Britaniya, Shvetsiya va AQSh banklari misolida iste'molchilar bilan munosabatlarda internetga aloqador marketing vositalarini Mark G Durkin va Barri Xoukroftlar⁶⁸ tadqiqotlarida o'rganilgan. Tadqiqotda mijozlar bilan internet orqali o'zaro munosabatlar o'rnatishning shakli va yo'nalishi, uning asosiy xususiyatlari tadqiq qilingan. Biroq, mijozlar bilan internet orqali munosabatlar o'rnatishning samaradorligi aniqlanmagan.

Iftixsar Xusseyn, Majar Xusseyn, Shaxid Xusseyn va M.A. Sadjid⁶⁹ kabi olimlar Pokiston banklari misolida tijorat banklarida CRMning joriy qilishning strategik ahamiyatini o'rgangan. Tadqiqot natijasida mijozlar bilan aloqalarning muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatsizlik omillari ajratilgan. Shuningdek, bankning raqobatbardoshligi bo'yicha CRMning ta'sirini yuqori ekanligini asoslab, dasturiy vositalarga iste'molchilar bilan samarli munosabatlar o'rnatishga yo'naltirilgan modellar kiritilinishi taklif etgan.

⁶⁷ Durkin Mark G, Howcroft Barry (2008), "Relationship Marketing in banking Sector: Impact of New Technologies", Marketing Intelligence Planning Vol. 21 No.1, pp.61-71.

⁶⁸ Durkin Mark G, Howcroft Barry (2008), "Relationship Marketing in banking Sector: Impact of New Technologies", Marketing Intelligence Planning Vol. 21 No.1, pp.61-71.

⁶⁹ HussainIftikhar, HussainMazhar, HussainShahid and Sajid M.A. (2009), "Customer Relationship Management: Strategies And Practices In Selected Banks Of Pakistan", International Review of Business Research Papers Vol. 5 No. 6 ,pp.117-132.

Pokiston bank tizimida CRMdan foydalanish asosiy strategiya sifatida belgilanishi lozimligini asoslagan.

Kallol Das, Djitesh Parmar va Vidjay Kumar Sadanandlar⁷⁰ CRM dasturlari va mijozlarning unga sodiqligi o'rtasidagi munosabatlarni o'rganib chiqdi. Olib borilgan tadqiqot ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qism CRM amaliyotining eng yaxshi tadqiqotlari deb nomlangan. Ikkinchi qism qo'shimcha amaliy tadqiqotlardir. Yashirin o'zgaruvchilarni aniqlash yordamida amalga oshirilgan tahlil tijorat banklarida CRMning eng yaxshi amaliyotlarini joriy qilish, yuqori va o'rta darajadagi munosabatlardagi chakana mijozlarning sodiqlik darajalari o'rtasida mustahkam aloqalar yo'qligini ko'rsatadi. Natijalar, Hindiston banklarida CRM nafaqat yirik banklar balki chakana banklar uchun, xususan, kichik kredit tashkilotlari uchun qam muhim ekanligini asosladi.

R.K.Uppal⁷¹ tadqiqotlari esa davlat va xususiy sektor va xorijiy banklar bo'yicha mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlarni taqqoslashga qaratilgan. Uch guruh o'rtasida mazmunli farq borligi aniqlandi. Elektron bank xizmatlarining vaqt omiliga nisbatan samaradorligini aniqladi. Tahlil natijalari asosida masofali bank xizmatlari mijozlar bilan munosabatlarda asosiy rol o'ynashi va muhim omil sifatida qaralishi bo'yicha takliflar berdi.

S.S.Ksugar va Nensi X.Vaz, D.Kostalar⁷² esa Hindistonning jahon bozorida mavjud holati, xususan, bank sektori uchun yangi shakllanayotgan global raqobat sharoitida mijozlarga yo'naltirilgan marketing tamoyillaridan foydalanish raqobatda ustunlikning asosiy sharti ekanligini asosladi. Banklarning CRM amaliyotlari ularning mavjud mijozlarini raqobatbardosh bozorda saqlab qolishlariga yordam berishi mumkinligini asosladi.

Yedvin Txeronand va Nic S.Terblanchelar⁷³ tijorat banklarining korporativ sijozi ko'rsatiladigan moliyaviy xizmatlardagi munosabatlar marketingi holatini o'rgandi. Eng muhim o'lchamlarni aniqlash uchun Analytic Hierarchical Process (AHP) modelni qo'llagan. Marketing adabiyotidagi munosabatlar marketingi bo'yicha jami 23 ta determinant aniqlandi va empirik tadqiqotdan so'ng bu determinantlarning hajmini 10 taga kamaytirdi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bank va iste'molchi o'rtasida munosabatlar o'rnatilganda muayyan o'lchovlar: ishonch, majburiyat, mamnunlik va muloqot boshqalarga qaraganda muhimroq ahamiyatga ega ekanligini asosladi. B2B bozorda moliya xizmatlari sohasida muhim ahamiyatga ega bo'lgan qo'shimcha determinantlar esa bankning yetukligi, munosabatlarning afzalliklari, kommunikatsiya, moslashuvchanlik, jozibadorlik va umumiy qadriyatlar ekanligini aniqlagan. Amalga oshirilgan tadqiqotlar banklar sektorida mijozlar bilan samarali munosabatlarni tashkil etishdagi asosiy jihatlari bo'yicha qaror qabul qilishga tavsiyalar olish imkonini berdi.

Munosabatlar marketingi bank mijozlari va boshqa hamkorlar bilan foydali munosabatlarni o'rnatish, saqlash va rivojlantirish, shu bilan shug'ullanadigan

⁷⁰ Das Kallol, ParmarJitesh, Sadanand Vijay Kumar (2009), "Customer Relationship Management (CRM) Best Practices and Customer Loyalty: A Study of Indian Retail Banking Sector", European journal of social Sciences Vol. 11 No. 1, 61-85.

⁷¹ Uppal R.K. (2009), "Customer Service in Indian Commercial Banks: An Empirical Study", Asia Pacific Journal of Social Sciences, Vol. 1 No.1, pp. 127-141.

⁷² . Hugar, S. S., &Vaz, N. H. (2009). A model for CRM implementation in Indian public sector banks. International Journal of Business Innovation and Research, 4(1-2), 143-162.

⁷³ Theron Edwin and Terblanche S. Nic (2009) , "Dimensions of Relationship Marketing in Business to Business Financial Services", International Journal of Marketing Research, Vol. 52, No. 3, pp. 383- 402.

tomonlarning maqsadlariga erishish ekanligini qayd etadi. Bank va mijoz o'rtasidagi o'zaro kelishuv hamda shartnomalarni bajarish orqali munosabatlar mustahkamlanadi. Kotler fikricha, "Mijozlarning qoniqishi darajasi ham muhimdir, chunki qoniqish mijozlarning raqobatchiga o'tish ehtimolini kamaytiradi"⁷⁴.

Munosabatlar marketingi kontseptsiyasi 90-yillarning boshida moliya xizmatlari, aviakompaniyalar va boshqa xizmat ko'rsatish institutlari mavjud mijozlarni sodiqlik dasturlarini joriy qilish orqali "saqlab qolish uchun mukofot" berishni rasmiylashtirganda, CRM faqatgina 90-yillarning yakuniy mahsuloti bo'lgan. Ushbu hujjatning maqsadi mijozning o'zlari bilgan holda boshqa tashkilotlarga nisbatan CRM-ni qo'llaydigan tashkilotdagi xizmatlarning farqlarini topishdir. Shuningdek, tushunish, qoniqish va sadoqat o'rtasidagi munosabatni aniqlashga harakat qiladi.

Umuman olganda, iste'molchilar va boshqa manfaatdor tomonlar bilan munosabatlarni o'rnatish, uni yaratish, manfaatdor tomonlarning mustaqkam aloqalari orqali daromad olishga qaratilgan faoliyat – munosabatlar marketingining asosiy metodologik yondashuvi xisoblanadi.

Tijorat banklarida mijoz siyosatining muhim elementlaridan biri bu bank operatsiyalari va operatsiyalar uchun belgilangan foiz stavkalari hisoblanar ekan, asosiy baholashni dastlab bank mahsulotlari va xizmatlari uchun narxlashtirish jarayonlarini baholash usullarini tahlili qilish maqsadgi muvofiq. Bu borada A.I.Borodin⁷⁵ va V.M.Poletaeva⁷⁶ tomonidan jismoniy shaxslarning omonatlari bo'yicha maqbul foiz stavkasini belgilash uchun cheklov darajasini hisobga olgan holda narxlashtirishni optimallashtirish mexanizmidan foydalanishni taklif qiladi.

A.M.Smulov va E.I.Abdyukovalar⁷⁷ tomonidan omonat turlarini mijozlar va agentlarning istaklari asosida foiz stavkalarini belgilash bo'yicha quyidagi formulani taklif etadi.

$$\begin{cases} \pi_k = \frac{S_n \lambda_k \beta_d + 2\delta S_v \mu_d \alpha_k}{2(S_n \lambda_k \beta_d + S_v \mu_d \alpha_k)} \\ \pi_d = \pi_k - \delta \end{cases}$$

Bu yerda,

π_k – kreditlarning o'rtacha foiz stavkalari;

π_d – depozitlarning o'rtacha foiz stavkalari;

S_n – kreditlarga iste'molchilar talabi;

γ_k – bank kreditlarni qaytish intensivligi;

β_k – mijozlarni qaytarib berish intensivligi;

δ – depozit va kredit foiz stavkalari o'rtasidagi o'zaro farq;

S_v – mijozlarning to'lov qobiliyati;

μ_d – bankka depozit qabul qilish intensivligi;

α_d – mijozlardan kreditlarni qaytish intensivligi;

⁷⁴ Kotler P., Armstrong G. Principles of Marketing. Global edition. Harlow.: Pearson Education Limited, 2014.

⁷⁵ Бородин, А.И. Методика определения оптимальной величины процентной ставки по розничным депозитам / А.И. Бородин, В.М. Полетаева // Деньги и кредит. – 2016. – №9. – С. 41- 46.

⁷⁶ Платонова, Ю.Ю. Современные аспекты удержания клиентов в банке [Электронный ресурс] / Ю.Ю. Платонова, С.Е. Зайченко // Научный журнал КубГАУ. – 2012. – №76 (02). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennye-aspekty-uderzhaniya-klientov-v-banke>

⁷⁷ Смүлов, А.М. Комплексная методика построения сбалансированной процентной политики коммерческого банка в сфере кредитных отношений / А. М. Смүлов, Э.И. Абдюкова // Банковское дело. – 2014. – № 48 (624). – С. 2-13.

Banklarning foiz stavkalari mijozlar talablariga javob berishini aniqlash uchun Gollandiyalik olim P. van Westendorp tomonidan iste'molchilarning narxlarni qabul qilishi Price Sensitivity Meter (PSM) modeli taklif etilgan. Modelning asosiy xususiyati iste'molchilarning chegaraviy narxlarga bo'lgan munosabatini o'rganishga asoslangan.

Mijozlarning qoniqishini aniqlashga qaratilgan va eng keng tarqalgan usullardan yana bir 2003 yilda Amerikalik tadqiqotchi F.Rayxel⁷⁸ tomonidan kiritilgan Net Promoter Score (NPS) usulidir. Muallif fikricha, har qanday tashkilotning muvaffaqiyati ko'p jihatdan mijozlarning sadoqati bilan emas, balki uni "boshqa birovga" tavsiya qilish ehtimoliga bog'liqligi asoslanadi.

Mijozlarni bankka bo'lgan munosbatlarini aniqlashning NPS usulining ham o'ziga xos bo'lgan avfzallik va kamchiliklari mavjud bo'lib, asosan banklarda ma'lum turdagi xizmatlar uchun qo'llash samaraidir. Xalqaro amaliyotda bank va mijoz munosbatlarini o'rganishdan "Customer Satisfaction index, CSI" ya'ni iste'molchilarning qoniqish indeksi usulidan keng foydalaniladi⁷⁹. Ushbu usul banklar amaliyotida mijozlarni bank xizmatlari va mahsulotlaridan qoniqishini 3 toifadagi 10 balli shkala asosida baholashdan iboratdir, ular:

- qoniqish (1 – to'liq norozi; 10 – to'liq rozi);
- kutish (1 – qisqa kutish; 10 – uzoq kutish);
- me'yori (1 – me'yordan uzoq; 10 – me'riy).

So'rov natijalari quyidagi formula orqali xisoblanadi:

$$CSI = ((X1 - 1) * W1 + (X2 - 1) * W2 + (X3 - 1) * W3) / 9 * 100, (2.3)$$

Bu yerda,

X1 – qoniqish kategoriyasi uchun umumiy ball;

X2 – kutish katesoriyasi uchun umumiy ball

X3 – namunaga muvofiqligi uchun umumiy ball;

W1, W2, W3 – har bir taifaning vazn koeffitsientlari;

Tijorat banklari xizmatlaridan mijozlarni qoniqishini aniqlash uchun moslashtirilgan vazn koeffitsientlari quyidagilar:

- 1) W1 = 0,3885;
- 2) W2 = 0,3190;
- 3) W3 = 0,2925

«Praym» va «Brand Analytics» kompaniyalari tomonidan bank mijozlarini sodiqligini aniqlash bo'yicha "Banklar iste'molchilar nigohida" loyihasini doirasida mahsus reyting ishlab chiqilgan. Uning asosiy indikatorlari ko'p darajali model asosida, shuningdek, bankka ijtimoiy tarmoqlardagi murojaatnomalar soni, shuningdek ularning faoliyati va mualliflarning umumiy soniga qarab hisoblab chiqiladi. Sodiqlik darajasini hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi⁸⁰.

⁷⁸ Reichheld, F.F. One Number You Need to Grow / F.F. Reichheld. – Harvard Business Review, 2003. – URL: <https://hbr.org/2003/12/the-one-number-you-need-to-grow>

⁷⁹ Fornell, C. The American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose and Findings / C. Fornell, M.D. Johnson, E.W. Anderson, J. Cha, B. Bryant // Journal of Marketing. – 1996. – Vol. 60 (Oct.). – P. 7–18. – URL: <http://scholarship.sha.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1427&context=articles>

⁸⁰ Официальный сайт Агентства экономической информации «Прайм» и Аналитики информационного поля бренда «Brand Analytics» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://1prime.ru/projects/banks/>

$$L_i = \frac{0,35 * \left(\frac{TP_i * 100}{S_i} - \frac{TN_i * 100}{S_i} \right) + \frac{0,45 * S_i * 100}{\sum_{i=1}^N S_i} + \frac{0,2 * A_i * 100}{\sum_{i=1}^N A_i}}{3},$$

L_i – sodiqlik darajasi;

TP_i – ijobiy murojatlar soni;

TN_i – salbiy murojatlar soni;

S_i – jami murojatlar soni;

A_i – o'ziga xos bo'lgan murojatlar soni;

Mijozlar siyosatini har tomonlama baholash uchun tijorat banklarining mijozlar bilan munosabatlarning iqtisodiy samaradorligini hisobga olish tavsiya etiladi. “TrastKonto” va “Intersoft Lab” konsalting kompaniyalari tomonidan mijozlarning daromadlilikini tahlil qilishning besh bosqichli tizimini taklif etadi⁸¹.

- 1) mijozlar uchun to'g'ridan-to'g'ri daromad va xarajatlar oqimini hisoblash;
 - 2) transfert daromadlari va xarajatlari oqimini hisoblash;
 - 3) qo'shimcha xarajatlarni hisoblash;
 - 4) kutilmagan yo'qotishlar xavfini hisoblash;
 - 5) mijozlarga xizmat ko'rsatishdan olingan iqtisodiy foydani hisoblash;
- Mijozlarning daromadlilik darajasining yakuniy natijasi esa quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$EP = SPD + SR + SKD + STD - HP$$

Bu yerda: EP – iqtisodiy daromad;

SPD – iste'molchilarning to'g'ridan-to'g'ri foizli daromadlari salbdosi;

SR – mijozning kreditlar portfeli bo'yicha zaxiralar harakatining salbdosi;

SKD – mijozdan olingan komissiya daromadlari va xarajatlari qoldig'i;

STD – mijozlar resurslarining xarakati, o'tkazmalarning salbdosi;

HP – ustama xarajatlar.

Bizning fikrimizcha, usulning afzalliklari mijozlar bilan ishlashda mumkin bo'lgan yo'qotishlarni minimallashtirishga yordam beradigan mijoz bo'yicha amalga oshiriladigan operatsiyalardagi yo'qotishlar xavfini hisoblashni o'z ichiga oladi.

Amaliyotda turli nuqtai-nazarlar mavjudligi bois tijorat banklari xizmatlari, operatsiyalari va mahsulotlarini tavsiflash va ularning turlarini tasniflash borasida yagona yondashuv mavjud emasligi aniqlandi va shartli qator mezonlar (bank xizmatining iqtisodiy mazmuni, risk darajasi, mablag'larni joylashtirish tavsifi, mijozlar tarkibi, daromadlilik darajasi, to'lash, muntazamligi, ko'rsatish usuli, taqdim qilish vaqti, hisob-kitob shakli, o'tkaziladigan valyuta, shakli, murakkablik darajasi kabi) bo'yicha tasniflandi.

Ushbu bobda bank xizmatlari, operatsiyalari va mahsulotlari tushunchalari o'rganildi va uni iqtisodiy mohiyatini tavsiflovchi mezonlar asoslab berildi. Bank xizmatlari turlari o'rganildi va ularni o'ziga xos xususiyatlari aniqlandi. Ya'ni, an'anaviy va yangi bank xizmatlari ko'rib chiqildi.

⁸¹ Официальный сайт «Intersoft Lab» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iso.ru/publication/document8612.phtml>

Xizmatlar bozorida banklarning xizmatlar ko'rsatish amaliyotiga xos bo'lgan quyidagi tendentsiyalari aniqlandi.

Fikrimizcha, bank xizmatlari yangi xizmatlarni taklif etish va ularning sifat xususiyatlarini yaxshilash yo'li bilan mijozlarni jalb etishga qaratilgan.

Adabiyotlar:

1. Питер Друкер. «Эффективный руководитель». Пер. с англ. О. Чернявской. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 240 стр.
2. Durkin Mark G, Howcroft Barry (2008), “Relationship Marketing in banking Sector: Impact of New Technologies”, Marketing Intelligence Planning Vol. 21 No.1, pp.61-71.
3. HussainIftikhar, HussainMazhar, HussainShahid and Sajid M.A. (2009), “Customer Relationship Management: Strategies And Practices In Selected Banks Of Pakistan”, International Review of Business Research Papers Vol. 5 No. 6 ,pp.117-132.
4. Das Kallol, ParmarJitesh, Sadanand Vijay Kumar (2009), “Customer Relationship Management (CRM) Best Practices and Customer Loyalty: A Study of Indian Retail Banking Sector”, European journal of social Sciences Vol. 11 No. 1, 61-85.
5. Uppal R.K. (2009), “Customer Service in Indian Commercial Banks: An Empirical Study”, Asia Pacific Journal of Social Sciences, Vol. 1 No.1, pp. 127-141.
6. Hugar, S. S., &Vaz, N. H. (2009). A model for CRM implementation in Indian public sector banks. International Journal of Business Innovation and Research, 4(1-2), 143-162.
7. Theron Edwin and Terblanche S. Nic (2009) , “Dimensions of Relationship Marketing in Business to Business Financial Services”, International Journal of Marketing Research, Vol. 52, No. 3, pp. 383- 402.
8. Kotler P., Armstrong G. Principles of Marketing. Global edition. Harlow.: Pearson Edu-cation Limited, 2014.
9. Бородин, А.И. Методика определения оптимальной величины процентной ставки по розничным депозитам / А.И. Бородин, В.М. Полетаева // Деньги и кредит. – 2016. – №9. – С. 41- 46.
10. Платонова, Ю.Ю. Современные аспекты удержания клиентов в банке [Электронный ресурс] / Ю.Ю. Платонова, С.Е. Зайченко // Научный журнал КубГАУ. – 2012. – №76 (02). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennye-aspekty-uderzhaniya-klientov-v-banke>
11. Смулов, А.М. Комплексная методика построения сбалансированной процентной политики коммерческого банка в сфере кредитных отношений / А. М. Смулов, Э.И. Абдюкова // Банковское дело. – 2014. – № 48 (624). – С. 2-13.
12. Reichheld, F.F. One Number You Need to Grow / F.F. Reichheld. – Harvard Business Review, 2003. – URL: <https://hbr.org/2003/12/the-one-number-you-need-to-grow>
13. Fornell, C. The American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose and Findings / C. Fornell, M.D. Johnson, E.W. Anderson, J. Cha, B. Bryant // Journal of

Marketing. – 1996. – Vol. 60 (Oct.). – P. 7–18. – URL: <http://scholarship.sha.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1427&context=articles>

14. Официальный сайт Агентства экономической информации «Прайм» и Аналитики информационного поля бренда «Brand Analytics» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://1prime.ru/projects/banks/>

15. Официальный сайт «Intersoft Lab» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iso.ru/publication/document8612.phtml>.

16. Турсунов, Б. О. (2019). Практика использования производственных мощностей на текстильных предприятиях Узбекистана. Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. ГВ Плеханова, 11(3), 96-110.

17. Kirill, K., Bobir, T., & Ziedulla, H. (2018). Estimation methodology of efficiency of production capacity management at textile enterprises. Бюллетень науки и практики, 4(1), 228-241.

18. Ortikmirzaevich, T. B. (2019). Econometric model of production capacity usage of textile enterprises in namangan region. Advance and Innovative Research, 86.